
Studienprotokoll

**Berufstreue der Notfallsanitäter:innen in Ausbildung – Trend-
studie 2026 (BTS3)**

Wiederholte Querschnittsbefragung von Notfallsanitäter:innen-Auszubildenden in Deutschland

Studienleitung	Prof. Thomas Hofmann Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. Weststr. 6 52074 Aachen Thomas.Hofmann@dgre.org https://orcid.org/0000-0001-8583-9275
----------------	--

Weitere beteiligte Personen	Rene Gottwald Dipl.-Biol. Hanna Haug Thorsten Seemann M.A.
-----------------------------	--

Finanzierung	Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.
--------------	--

Ethikkommission	Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. (DGR e)
-----------------	---

Version	1.0
---------	-----

Stand	06.04.2026
-------	------------

DOI:	https://www.doi.org/10.5281/zenodo.19440934
------	---

1. Zusammenfassung

Die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. (DGRé) plant mit der „Berufstreue-Studie 3“ (BTS3) eine dritte Erhebungswelle einer seit 2020 im Drei-Jahres-Rhythmus durchgeführten Trendstudie zur Berufsverbleibintention angehender Notfallsanitäter:innen. Aufbauend auf den bisherigen Wellen (BTS1, BTS2) soll die Entwicklung der Berufsverbleibintention, der Zufriedenheit mit der Ausbildung sowie potenzieller Verlassgründe im Zeitverlauf vergleichbar abgebildet werden.

BTS3 ist als anonyme, nichtinterventionelle, wiederholte Querschnittsbefragung konzipiert. Die Zielpopulation sind Auszubildende in der dreijährigen Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter:in (alle Ausbildungsjahre), einschließlich Minderjähriger. Die Rekrutierung erfolgt als offene Online-Erhebung mit Schneeballstrategie. Die Datenerhebung findet vom 01.07.2026 bis 30.09.2026 über SoSci Survey statt. Primäres Zielkriterium ist die erwartete Beschäftigungsdauer im Rettungsdienst.

Die Studie ist mit minimalen Risiken verbunden. Es werden keine personenbezogenen Kontaktdaten erhoben; eine E-Mail-Erfassung zur Folgebefragung ist ausgeschlossen. Die Einwilligung erfolgt elektronisch vor Beginn der Befragung. Der Einbezug Minderjähriger orientiert sich an der „Richtlinie für die Befragung von Minderjährigen“.

Die Auswertung erfolgt primär deskriptiv sowie mit inferenzstatistischen Vergleichen zwischen den Erhebungswellen auf Ebene der Gesamtstichprobe. Subgruppenanalysen und Freitextanalysen sind nicht vorgesehen. Die minimale Stichprobengröße liegt bei 371 Datensätzen.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	2
2. Inhaltsverzeichnis	3
3. Einleitung und wissenschaftliche Grundlagen	5
4. Ziele der Studie	5
4.1 Primäre Forschungsfrage	5
4.2 Sekundäre Forschungsfragen	5
5. Zielkriterien	6
5.1 Hauptzielkriterium	6
5.2 Nebenzielkriterien	6
6. Studiendesign	6
6.1 Einschlusskriterien	7
6.2 Ausschlusskriterien	7
7. Rekrutierung und Stichprobe	7
8. Erhebungsinstrument und Variablen	7
9. Studienbedingte Maßnahmen und Ablauf der Datenerhebung	8
10. Datenmanagement und Datenschutz	9
11. Erwarteter Nutzen	9
12. Mögliche Risiken oder Belastungen	9
13. Statistisches Design	10
13.1 Statistische Methoden	10
13.2 Fallzahlplanung	10
13.3 Umgang mit fehlenden Daten	11
14. Rechtliche und ethische Aspekte	11
14.1 Deklaration von Helsinki	11
14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission	11

14.3	Freiwilligkeit der Teilnahme	11
14.4	Aufklärung und Einwilligung	12
14.5	Einbezug Minderjähriger.....	12
14.6	Rücktrittsrecht und Datenvernichtung bei Rücktritt	12
14.7	Datenschutz.....	12
14.8	Finanzierung, institutionelle Verbindungen und Interessenkonflikte.....	12
14.9	Versicherung	13
15	Dissemination und Open Science	13
16	Quellenverzeichnis	14
	Anhang: Fragebogen.....	14

3. Einleitung und wissenschaftliche Grundlagen

Der Rettungsdienst in Deutschland ist seit Jahren von anhaltender Personalknappheit betroffen. Für die Sicherstellung der Versorgungsfähigkeit ist daher nicht nur die Gewinnung, sondern insbesondere die Bindung qualifizierten Personals an den Beruf von Bedeutung. Die Berufstreue-Studien (BTS) untersuchen seit 2020 die Berufsverbleibsintention sowie potenzielle Verlassgründe bei Notfallsanitäter:innen-Auszubildenden als zentrale Nachwuchsgruppe des Rettungsdienstes. Die BTS1 wurde 2020 durchgeführt, die BTS2 2023 und die BTS3 ist für 2026 geplant (Elsenbast et al., 2024; Hofmann & Macke, 2020).

BTS1 zeigte ein heterogenes Bild der Ausbildungszufriedenheit und der beabsichtigten Verweildauer nach Abschluss der Ausbildung. BTS2 bestätigte die grundsätzliche Relevanz des Themas und legte nahe, dass über die Zeit Veränderungen auftreten können, die für Ausbildungs- und Versorgungsstrukturen bedeutsam sind (Elsenbast et al., 2024). Da relevante Reformen seit der letzten Erhebungswelle nicht in nennenswertem Ausmaß umgesetzt wurden, ist BTS3 als Trendmonitor insbesondere geeignet, persistierende Problemlagen und zeitliche Verschiebungen in Zufriedenheit, Berufsverbleibsintention und Verlassgründen empirisch zu dokumentieren.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wird Berufstreue als Berufsverbleibsintention verstanden, also als die Intention, nach Abschluss der Ausbildung im Beruf zu verbleiben.

4. Ziele der Studie

Die BTS3 verfolgt das Ziel, die Berufsverbleibsintention angehender Notfallsanitäter:innen im Jahr 2026 zu beschreiben und im Zeitverlauf mit BTS1 und BTS2 zu vergleichen.

Ein weiteres Ziel der Studie besteht darin, die Zufriedenheit mit den bisherigen Ausbildungserfahrungen differenziert nach den drei Lernorten der Notfallsanitäter:innenausbildung zu erfassen und deskriptiv im Zusammenhang mit der Berufstreue zu betrachten. Primäre Forschungsfrage

Wie hat sich die Berufsverbleibsintention (erwartete Beschäftigungsdauer im Rettungsdienst) von Notfallsanitäter:innen-Auszubildenden zwischen BTS1, BTS2 und BTS3 verändert?

4.1 Sekundäre Forschungsfragen

- Wie bewerten Notfallsanitäter:innen-Auszubildende ihre bisherigen Ausbildungserfahrungen an den Lernorten Berufsfachschule, Lehrrettungswache und Klinik?

- Wie hat sich die allgemeine Zufriedenheit mit der Ausbildung und mit den Lernorten (Berufsfachschule, Krankenhaus, Rettungswache) zwischen BTS1, BTS2 und BTS3 verändert?
- Wie haben sich potenzielle Verlassgründe (z. B. Belastungen, Arbeitsbedingungen, Konflikte, Karriereperspektiven) zwischen BTS1, BTS2 und BTS3 verändert?
- Wie verteilen sich zentrale soziodemografische und ausbildungsbezogene Merkmale der Teilnehmenden (z. B. Alter, Geschlecht, Ausbildungsjahr, Ausbildungsbetrieb) in BTS3 im Vergleich zu den Vorwellen?

5. Zielkriterien

5.1 Hauptzielkriterium

Das Hauptzielkriterium ist die Berufsverbleibintention der befragten Auszubildenden. Diese wird über die von den Teilnehmenden angegebene erwartete Dauer einer späteren Tätigkeit im Rettungsdienst erfasst. Die Erhebung erfolgt in Anlehnung an die vorangegangenen Erhebungswellen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Zeitverlauf zu gewährleisten.

5.2 Nebenzielkriterien

Als Nebenzielkriterien werden die allgemeine Zufriedenheit mit der Notfallsanitäter:innenausbildung, die Zufriedenheit mit einzelnen Lernorten der Ausbildung, die wahrgenommene berufliche Perspektive zum Ausbildungsende sowie potenzielle Gründe für einen späteren Berufsverlass erhoben. Die Erfassung erfolgt mittels standardisierter Fragebogenelemente, die sich inhaltlich an den Vorwellen orientieren und für die aktuelle Erhebungswelle in einzelnen Bereichen ergänzt oder angepasst wurden. Hierzu zählt auch ein ergänzender, kontextadaptierter Fragenblock auf Grundlage des FB-SZ-K (Westermann et al., 2018).

6. Studiendesign

BTS3 ist eine nichtinterventionelle, wiederholte, querschnittliche Online-Erhebung im Rahmen einer Trendstudie. Jede Erhebungswelle rekrutiert eine neue Stichprobe; der Drei-Jahres-Rhythmus ist so gewählt, dass jeweils eine neue Auszubildendenkohorte erreicht wird. Der geplante Erhebungszeitraum liegt zwischen 01.07.2026 und 30.09.2026. Die Datenerhebung erfolgt webbasiert über SoSci Survey.

6.1 Einschlusskriterien

- Aktuell in der dreijährigen Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter:in (alle Ausbildungsjahre).
- Einwilligung in die Teilnahme und in die Datenverarbeitung (elektronisch vor Befragungsbeginn).
- Ausreichende Deutschkenntnisse zur Bearbeitung des Fragebogens.

6.2 Ausschlusskriterien

- Keine laufende NotSan-Ausbildung.
- Keine Einwilligung in die Datenverarbeitung.

7 Rekrutierung und Stichprobe

Die Rekrutierung erfolgt als offene Online-Stichprobe mittels Schneeballstrategie, analog zu BTS1 und BTS2. Hierzu werden u. a. soziale Medien, institutionelle Kommunikationskanäle sowie Multiplikator:innen (z. B. Schulen und Ausbildungsbetriebe) genutzt. Eine Zufallsstichprobe ist nicht vorgesehen.

Es sind keine Incentives geplant. Die Teilnahmedauer beträgt voraussichtlich ca. 10 Minuten (vgl. Vorwelle BTS2: durchschnittlich ca. 8–9 Minuten).

Aufgrund des konsequent anonymen Erhebungskonzepts ohne Speicherung von IP-Adressen oder anderen personenbezogenen Identifikatoren können Mehrfachteilnahmen technisch nicht sicher erkannt oder ausgeschlossen werden. Die daraus resultierende potenzielle Verzerrung ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen.

8 Erhebungsinstrument und Variablen

8.1 Trendstudie

Der Fragebogen basiert auf den in den Vorwellen eingesetzten Instrumenten und wurde für die vorliegende Erhebungswelle in einzelnen Bereichen ergänzt oder sprachlich angepasst. Die für die Trendanalyse zentralen Kernitems wurden gegenüber den Vorwellen inhaltlich unverändert bzw. nur geringfügig sprachlich angepasst übernommen; ergänzende oder modifizierte Elemente betreffen ausschließlich nachrangige Erhebungsbereiche. Hierzu gehört auch ein zusätzlicher

Fragenblock zur differenzierten Erfassung der Ausbildungszufriedenheit nach Lernorten. Der restliche Fragebogen umfasst soziodemografische Angaben sowie Items zur allgemeinen Ausbildungszufriedenheit, zur Berufsverbleibsintention und zu potenziellen Verlassgründen.

Offene Textfelder sind im Fragebogen an einzelnen Stellen enthalten (z. B. zur Konkretisierung von „Sonstiges“). Diese Freitexte werden in BTS3 nicht qualitativ ausgewertet und vor einer Datenfreigabe im Rahmen von Open Data aus dem Datensatz entfernt, um Re-Identifikationsrisiken zu minimieren.

Eine Erfassung von E-Mail-Adressen oder anderen Kontaktdaten zur späteren Folgebefragung ist in BTS3 ausdrücklich nicht vorgesehen.

8.2 Ausbildungszufriedenheit

Zur Erfassung der Ausbildungszufriedenheit wird der Kurzfragebogen zur Erfassung der Studienzufriedenheit (FB-SZ-K) als konzeptionelle Grundlage herangezogen (Westermann et al., 2018). Da der FB-SZ-K für den Hochschulkontext entwickelt wurde, erfolgt eine sprachliche Anpassung an den Kontext der beruflichen Ausbildung zur Notfallsanitäter:in. Begriffe mit Studienbezug werden durch ausbildungsbezogene Formulierungen ersetzt. Darüber hinaus wird der Fragenblock inhaltlich auf die drei zentralen Lernorte der Notfallsanitäter:innenausbildung ausgerichtet. Die Items werden so formuliert, dass sich die Bewertung jeweils auf die Berufsfachschule, die Lehrrettungswache und die Klinik bezieht. Es handelt sich somit um eine ergänzende, kontextadaptierte Erhebung auf Grundlage des FB-SZ-K und nicht um die unveränderte Anwendung des Originalinstrumentes.

9 Studienbedingte Maßnahmen und Ablauf der Datenerhebung

Studienbedingte Maßnahmen beschränken sich auf die einmalige Bearbeitung eines Online-Fragebogens. Nach Aufruf des Umfragelinks werden Teilnehmende über Zweck, Ablauf, Freiwilligkeit, Datenschutz und Open-Data-Plan informiert und geben anschließend ihre elektronische Einwilligung. Danach folgen die Screeningfrage (laufende NotSan-Ausbildung) und die inhaltlichen Items. Der Abbruch ist jederzeit durch Schließen des Browserfensters möglich.

Vor dem Einsatz in der Hauptstudie wird der Fragebogen mit Personen aus der Zielgruppe vorgetestet, um Verständlichkeit, Praktikabilität und technische Funktionalität zu prüfen. Die im

Rahmen des Pretests erhobenen Daten dienen ausschließlich diesem Zweck und werden nicht in die Auswertung der Hauptstudie einbezogen.

10 Datenmanagement und Datenschutz

Die Erhebung erfolgt anonym. Es werden keine Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder vergleichbare Kontaktdaten abgefragt. Angaben, die potenziell zu einer indirekten Identifikation beitragen könnten, werden im Rahmen der Open-Data-Aufbereitung zusätzlich geprüft und bei Bedarf aggregiert oder entfernt (z. B. Zusammenfassung von Altersangaben in Gruppen, Unterdrückung sehr kleiner Zellen).

Die Daten werden auf einem passwortgeschützten Projektspeicher abgelegt, auf den ausschließlich das Forschungsteam Zugriff hat. Die Aufbewahrungsdauer beträgt mindestens 10 Jahre nach Abschluss des Projekts. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, ausgenommen die Veröffentlichung eines anonymisierten Datensatzes auf Zenodo gemäß Abschnitt 15.

Teilnehmende können ihre Einwilligung bis zum Absenden des Fragebogens durch Abbruch der Befragung widerrufen. Nach dem Absenden ist aufgrund der anonymen Erhebung eine nachträgliche Löschung einzelner Datensätze nicht mehr möglich.

Im Sinne der FAIR-Prinzipien sollen die Forschungsdaten nach den Veröffentlichungen in der bereinigten und anonymisierten Form über das Repositorium Zenodo publiziert werden.

11 Erwarteter Nutzen

Ein direkter persönlicher Nutzen für Teilnehmende ist nicht zu erwarten. Der Nutzen der Studie liegt im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Erkenntnisgewinn: Die Ergebnisse sollen Hinweise liefern, welche Aspekte der Ausbildung und beruflichen Rahmenbedingungen die Bindung an den Beruf beeinflussen und wie sich diese Faktoren über die Zeit verändern.

12 Mögliche Risiken oder Belastungen

Die Belastung besteht primär im Zeitaufwand (ca. 10 Minuten). Risiken sind minimal. Potenziell können einzelne Items zu Verlassgründen als emotional belastend erlebt werden; es werden jedoch keine Fragen zu besonders sensiblen Themen im Sinne von Art. 9 DSGVO gestellt. Durch

die anonyme Erhebung und die geplanten Maßnahmen zur Anonymisierung vor Open-Data-Veröffentlichung werden Datenschutzrisiken minimiert.

13 Statistisches Design

13.1 Statistische Methoden

Die Auswertung erfolgt zunächst deskriptiv (Häufigkeiten/Prozente für kategoriale Variablen; Lage- und Streuungsmaße für ordinale und metrische Merkmale). Die Auswertung orientiert sich an der Art und dem Skalenniveau der erhobenen Merkmale. Neben deskriptiven Kennwerten werden für ausgewählte Variablen Gruppen- bzw. Zeitvergleiche durchgeführt. Effektstärken und Konfidenzintervalle werden nach Möglichkeit berichtet. Subgruppenanalysen sind nicht vorgesehen. Sollte es zu multiplen Testen kommen, ist eine p-Wert-Adjustierung geplant. Als Signifikanzniveau wird 0,05 festgelegt.

Die Auswertung der Ausbildungszufriedenheit anhand der adaptierten Skala erfolgt zunächst deskriptiv und getrennt nach den drei Lernorten. Zusätzlich werden Zusammenhänge zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Berufstreue analysiert. Sofern die Datenstruktur dies zulässt, werden lernortbezogene Skalenwerte gebildet und in Abhängigkeit von Datenstruktur und Stichprobengröße ergänzend psychometrisch beschrieben. Ziel ist es, erste Hinweise auf die Anwendbarkeit des adaptierten Instruments im Kontext der Notfallsanitäter:innenausbildung zu gewinnen. Die statistische Auswertung erfolgt mit JASP in der aktuellen Version.

13.2 Fallzahlplanung

Da es sich bei der vorliegenden Studie um eine offene, nicht-probabilistische Onlinebefragung handelt, ist die Berechnung einer klassischen Stichprobengröße im Sinne einer Zufallsstichprobe nur eingeschränkt aussagekräftig. Die Fallzahlbestimmung dient daher primär der orientierenden Abschätzung einer Zielgröße für ausreichend präzise deskriptive Auswertungen. Unter der Annahme einer Grundgesamtheit von 10.594 Auszubildenden (Zöller & Jörgens, 2025), eines Konfidenzniveaus von 95 % und einer Fehlerspanne von 5 % ergibt sich rechnerisch eine erforderliche Fallzahl von 371 Personen (Raosoft, 2023). Diese Zielgröße wird als orientierende Mindestfallzahl für die Hauptanalysen herangezogen. Aufgrund des nicht-zufälligen Rekrutierungsverfahrens ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse jedoch eingeschränkt. Die Fallzahlbegründung ist daher

nicht als inferenzstatistische Poweranalyse, sondern als pragmatische Orientierung für die geplanten deskriptiven Vergleiche mit den Vorwellen zu verstehen.

13.3 Umgang mit fehlenden Daten

Fehlende Werte werden zunächst hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Verteilung auf Item- und Fallebene deskriptiv analysiert. Berichtet werden die Anzahl sowie der prozentuale Anteil fehlender Angaben je Variable und der Anteil unvollständiger Fragebögen. In die statistische Auswertung werden ausschließlich Datensätze eingeschlossen, bei denen mindestens 80 % des Fragebogens vollständig beantwortet wurden. Datensätze mit einem geringeren Vollständigkeitsgrad werden von den weiterführenden Analysen ausgeschlossen. Auffällige oder systematische Muster fehlender Werte werden geprüft, bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt und im Studienbericht transparent dargestellt.

14 Rechtliche und ethische Aspekte

14.1 Deklaration von Helsinki

Das Forschungsvorhaben orientiert sich an den ethischen Grundsätzen der Deklaration von Helsinki (World Medical Association, 2013).

14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission

Das Studienprotokoll sowie die zugehörigen Unterlagen (Fragebogen, Teilnehmendeninformation, Datenschutzinformation) wurden vor Beginn der Studie durch die Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. geprüft und für unbedenklich befunden (Antragszeichen: DGRE_BEth_04_26).

14.3 Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme ist freiwillig. Ein Nichtteilnehmen oder ein Abbruch der Befragung hat keine Nachteile für die Teilnehmenden. Es werden keine Daten aus dem Ausbildungsverhältnis oder aus Leistungsdaten erhoben; die Befragung erfolgt unabhängig von Ausbildungsbetrieben und Schulen.

14.4 Aufklärung und Einwilligung

Vor Beginn der Befragung erhalten Teilnehmende eine digitale Teilnehmendeninformation mit Angaben zu Zweck, Umfang, Dauer, Risiken, Datenschutz und Datenfreigabe. Die Einwilligung erfolgt aktiv per Checkbox. Ohne Einwilligung kann der Fragebogen technisch nicht beantwortet werden.

14.5 Einbezug Minderjähriger

Minderjährige Auszubildende (< 18 Jahre) werden eingeschlossen, da sie einen relevanten Teil der Zielpopulation darstellen können. Der Einbezug orientiert sich an der „Richtlinie für die Befragung von Minderjährigen“ der Verbände der Markt- und Sozialforschung (Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung, 2021). Da die Erhebung anonym erfolgt und keine Kontaktdaten verarbeitet werden, wird von einem minimalen Risiko ausgegangen. Die Informationen zur Studie und zur Einwilligung werden altersgerecht, klar und verständlich formuliert. Die Entscheidung zur Teilnahme liegt bei den Minderjährigen selbst; zusätzliche Einwilligungen gesetzlicher Vertreter:innen sind nicht erforderlich (Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung, 2021).

14.6 Rücktrittsrecht und Datenvernichtung bei Rücktritt

Teilnehmende können die Befragung jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. Bei Abbruch vor dem finalen Absenden werden keine Antworten gespeichert. Nach dem Absenden ist eine individuelle Löschung aufgrund der anonymen Erhebung nicht mehr möglich.

14.7 Datenschutz

Der Datenschutz wird durch Anonymität der Erhebung, Datensparsamkeit, Zugriffsbeschränkungen und eine vor Veröffentlichung erfolgende Prüfung/Anonymisierung des Open-Data-Datensatzes sichergestellt. Weitere Details (Verantwortliche Stelle, Datenschutzkontakt, technische und organisatorische Maßnahmen) werden in der Datenschutzzinformation ausgewiesen.

14.8 Finanzierung, institutionelle Verbindungen und Interessenkonflikte

Die durch die Studie entstehenden Kosten (z. B. Teilnehmerrekrutierung, Publikation) werden durch die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. getragen. Die

Forschungsgruppe leistet die Arbeit ehrenamtlich, eine wirtschaftliche Abhängigkeit von der Fachgesellschaft besteht nicht.

14.9 Versicherung

Da es sich um eine anonyme Onlinebefragung ohne Intervention handelt, ist keine studienspezifische Proband:innenversicherung vorgesehen.

15 Dissemination und Open Science

Die Ergebnisse werden in geeigneter Form veröffentlicht. Zur Förderung von Transparenz und Nachnutzung werden über Zenodo das Studienprotokoll, der Fragebogen, ein Codebook sowie ein anonymisierter Datensatz bereitgestellt; Zenodo generiert hierfür einen DOI.

Der Open-Data-Datensatz enthält keine Freitextangaben und keine potenziell identifizierenden Freitextfelder. Vor dem Upload werden Variablen auf Re-Identifikationsrisiken geprüft und bei Bedarf aggregiert oder entfernt. Lizenzierung und ggf. Embargo werden vor der Veröffentlichung endgültig festgelegt.

16 Quellenverzeichnis

- Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung. (2021). *Richtlinie für die Befragung von Minderjährigen*. <https://www.dgof.de/wp-content/uploads/2021/01/RL-Minderjaehrigen-neu-2021.pdf>
- Eisenbast, C., Böhm, D., & Hofmann, T. (2024). *Berufstreuestudie 2: Deskriptive Analyse der zweiten Umfrage zur Berufstreue angehender Notfallsanitäter:innen*. Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften. <https://doi.org/10.53169/204022>
- Hofmann, T., & Macke, M. (2020). *Berufstreue von angehenden Notfallsanitäter*innen: Eine Befragung von Auszubildenden über den Berufsverbleib* (1st ed.). Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. <https://www.dgre.org/download/508/>
- Raosoft, Inc. (2023). *Sample Size Calculator by Raosoft, Inc.* Raosoft, Inc. <http://www.raosoft.com/samplesize.html>
- World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki. *JAMA*, 310(20), 2191. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>
- Zöller, M., & Jörgens, J. (2025). *Kompendium zur Berufsausbildung nach Bundes- und Landesrecht*. https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/verweise/so_22393%20Kompendium.pdf

Anhang: Fragebogen

Der angehängte Fragebogen entspricht der Version vor dem Pretest.

Hinweis

Seite 1 des Fragebogens **base** enthält weder Fragen noch andere Elemente. Öffnen Sie diesen Fragebogen unter "Fragebogen zusammenstellen" zum Bearbeiten und ziehen Sie Fragen oder andere Elemente aus der Auswahlliste (rechts) in die Fragebogenseite.

A001

Guten Tag,

die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. ([DGRe](#)) hat zum Zweck, Forschung im Rettungsdienst zu fördern und selbst durchzuführen.

Eines der großen Themen unserer Branche ist die Personalknappheit. Um eine Ursachensuche zu Verlassgründen und zum Berufsverbleib zu betreiben, führen wir im Rahmen der dreijährigen Ausbildung zum Beruf "**Notfallsanitäter:in**" **eine Befragung von Auszubildenden** durch.

Die Befragung wird ca. 10 Minuten dauern. Auf der folgenden Seite finden Sie eine detaillierte Datenschutzerklärung, daraufhin Fragen zu Ihrer Person, im Anschluss zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand gestellt. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. (Antragszeichen: DGRE_BEth_04_26 vom 04.04.2026) als ethisch unbedenklich eingestuft.

Bei Rückfragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter Berufstreue@dgre.org zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Das DGRe Forschungsteam zur Berufstreue

Rene Gottwald

Thomas Hofmann

Thorsten Seemann

DS01

Datenschutzerklärung:

- Ich willige ein, dass im Rahmen der Studie *BTS 3* erhobene Daten auf elektronischen Datenträgern aufgezeichnet und in anonymisierter* Form beim Erhebungs- und Auswertungszentrum** der Studie gespeichert und wissenschaftlich ausgewertet werden.
- Außerdem willige ich ein, dass die nach Abschluss der Studie bereinigten und vollständig anonymisierten* Rohdaten in einem öffentlichen Datenrepositorium archiviert und damit der wissenschaftlichen Gemeinschaft für weiterführende Analysen zur Verfügung gestellt werden.
- Mir ist bekannt, dass ich nach Beendigung des Fragebogens meine Daten nicht mehr löschen lassen kann, da diese nicht mehr zugeordnet werden können.

Zielgruppe:

Die Umfrage richtet sich an

- Notfallsanitäter:innen in der dreijährigen Ausbildung.

*: Anonymisieren ist ein Verändern der personenbezogenen Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können (§ 3 Abs. 6 BDSG).

**: Thomas Hofmann, Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V., Weststr. 6, 52074 Aachen

DS02

Detailinformationen zur Datenverarbeitung und -einwilligung

Studientitel

Berufstreue der Notfallsanitäter:innen in Ausbildung - Trendstudie 2026 (BTS3)

Studienleiter

Prof. Thomas Hofmann

Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V.

Weststr. 6

520734 Aachen

Mail: thomas.hofmann[at]dgre.org

Zweck der Studie

Der Zweck der Studie ist die Untersuchung der Berufstreue von Auszubildenden in der Notfallsanitäter:innenausbildung sowie von Faktoren, die mit einer längerfristigen Bindung an den Beruf in Zusammenhang stehen. Ergänzend werden ausgewählte Ausbildungsmerkmale, darunter die subjektiv wahrgenommene Zufriedenheit mit unterschiedlichen Lernorten der Ausbildung, erfasst, um mögliche Zusammenhänge mit beruflichen Perspektiven und Verbleibsabsichten zu analysieren.

Studienablauf

Die Teilnahme an der Studie erfolgt einmalig durch das Ausfüllen eines Online-Questionnaires. Dabei werden Angaben zur Person, zur Ausbildung, zu beruflichen Perspektiven sowie zu Einschätzungen der Ausbildung erhoben; die Beantwortung dauert nur wenige Minuten. Die erhobenen Daten werden anschließend für wissenschaftliche Auswertungen zusammengeführt und in anonymisierter bzw. nicht unmittelbar personenbezogener Form analysiert.

Die so gewonnenen Daten werden mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und in zusammenfassender Form publiziert. Die gesammelten Daten werden darüber hinaus in anonymisierter Form über ein entsprechendes Datenrepositorium für andere Forschende zugänglich gemacht, sodass ggf. auch andere Forschungsfragen damit

beantwortet werden können.

Freiwillige Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können sich jederzeit entscheiden, die Befragung abubrechen, ohne dass dies negative Folgen hat. Jede Frage im Fragebogen ist verpflichtend zu beantworten, jedoch wird immer eine Ausweichoption im Sinne "kann oder will ich nicht beantworten" angeboten.

Nach Abschluss des Fragebogens können die gegebenen Antworten innerhalb der gesamten Daten nicht mehr zugeordnet werden. Dadurch gibt es auch keine Möglichkeit mehr die Antworten im Nachgang auf Wunsch einer/eines Teilnehmenden zu löschen.

Risiken und Nutzen

Diese Studie ist mit minimalen Risiken verbunden. Einige Teilnehmende können ein leichtes mentales Unbehagen verspüren, wenn sie sich in Ihrer Zufriedenheit in der Ausbildung auseinandersetzen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an:

Telefonseelsorge: +49 (0) 800 111 0 111 oder +49 (0) 800 111 0 222

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar und bietet kostenlose und vertrauliche Unterstützung an.

Ein direkter persönlicher Nutzen entsteht den Teilnehmenden nicht, jedoch könne sie durch die Befragung ihrer eigene berufliche Rolle und die an sie gerichteten Erwartungen reflektieren. Darüber hinaus tragen die Ergebnisse zur Sichtbarmachung von Kompetenzanforderungen bei und können langfristig die interprofessionelle Zusammenarbeit im Rettungsdienst verbessern.

Datensammlung, -aufbewahrung und zukünftige Verwendung

Durch den Fragebogen werden keine Daten abgefragt, die zu einer direkten Identifikation genutzt werden können. Sollen dennoch (z.B. durch die Kombination verschiedener Merkmale) identifizierbare Inhalte erkannt werden, so werden diese durch das Forschungsteam anonymisiert. Eine Deanonymisierung ist danach ausgeschlossen.

Die so gewonnenen Daten werden mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und in zusammengefasster Form publiziert werden. Die gesammelten Daten werden darüber hinaus über ein Datenrepositorium für andere Forschende zugänglich gemacht, sodass diese sie nutzen können um auch andere Forschungsfragen zu beantworten.

Kontaktinformationen

Wenden Sie sich zur Kontaktaufnahme an die Studienleitung.

Weitere Informationen

Kosten, die durch die Studie entstehen (z. B. Teilnehmendenrekrutierung oder Publikation) werden durch die DGR e übernommen. Die Forschungsgruppe arbeitet ehrenamtlich und unabhängig.

Das Protokoll zur Studie ist publiziert und kann für Detailinformationen hier eingesehen werden:

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.19440934>

Einwilligung

- Ich erkläre hiermit, dass ich Teil der adressierten Zielgruppen (Notfallsanitäter:innen-Auszubildende) bin.
- Ich erkläre, dass ich umfassend über die Art der Studie und meine Rolle darin informiert und und die Option hatte über die Kontaktmöglichkeiten hatte, Fragen zu stellen, bevor ich der Teilnahme zustimme.
- Die Art meiner Teilnahme wurde mir erklärt und ich habe volle Kenntnis darüber wie die gesammelten Informationen verwendet werden.
- Ich bin mir bewusst, dass die anonymisierten Informationen auch in zukünftigen wissenschaftlichen Präsentationen und Veröffentlichungen über diese Studie hinaus verwendet werden können.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich nicht verpflichtet bin an der Studie teilzunehmen.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es mir freisteht, meine nicht eingereichten Antworten bis zum Ende der

Befragung zurückziehen, ohne dass ich dies erklären oder begründen muss.

- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es aufgrund fehlender Identifikationsmerkmale in den Daten nicht möglich ist, Antworten zu löschen, sobald ich sie eingereicht habe.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass das Forschungsteam Informationen die mich identifizieren könnten aus den Daten entfernt.

DS03

1. Sind Sie Auszubildende:r zur/zum Notfallsanitäter:in?

- Ja
- Nein

DS03 ZustimmungZielgruppe

1 = Ja
2 = Nein
-9 = nicht beantwortet

1 aktive(r) Filter

Filter DS03/F1

Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: **2**
Dann nach dem Klick auf "Weiter" den Text **A004** anzeigen und das Interview beenden

2. Stimmen Sie der Datenverarbeitung und Datenspeicherung wie hier beschrieben zu?

DS04

- Ja
- Nein

DS04 ZustimmungDaten

1 = Ja
2 = Nein
-9 = nicht beantwortet

1 aktive(r) Filter

Filter DS04/F1

Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: **2**
Dann nach dem Klick auf "Weiter" den Text **A004** anzeigen und das Interview beenden

Seite 04

B1

3. Wie alt sind Sie?

B010

In ganzen
Jahren:

B010_01 In ganzen Jahren

Offene Eingabe (Ganze Zahl)

4. Welches Geschlecht haben Sie?

B002

- Divers
- Männlich
- Weiblich

kann/will ich nicht beurteilen

B002 Geschlecht

1 = Divers
2 = Männlich
3 = Weiblich
-1 = kann/will ich nicht beurteilen
-9 = nicht beantwortet

5. Was ist Ihr höchster allgemeinbildender Schulabschluss?

B003

- Hauptschule + Berufsausbildung
- Mittlere Reife
- Fachhochschulreife (Fachabitur)
- Hochschulreife (Abitur)
- Ausländischer Schulabschluss
- Sonstiges

kann/will ich nicht beurteilen

B003 Allg. Schulbildung

1 = Hauptschule + Berufsausbildung
2 = Mittlere Reife
3 = Fachhochschulreife (Fachabitur)
4 = Hochschulreife (Abitur)
5 = Ausländischer Schulabschluss
6 = Sonstiges
-1 = kann/will ich nicht beurteilen
-9 = nicht beantwortet

B003_06 Sonstiges

Offene Texteingabe

6. In welchem Ausbildungsjahr befinden Sie sich?

B004

- Erstes Ausbildungsjahr
- Zweites Ausbildungsjahr
- Drittes Ausbildungsjahr

B004 Ausbildungsjahr

- 1 = Erstes Ausbildungsjahr
- 2 = Zweites Ausbildungsjahr
- 3 = Drittes Ausbildungsjahr
- 9 = nicht beantwortet

Seite 05

B2

7. In welchem Betrieb durchlaufen Sie den rettungsdienstlich-praktischen Teil Ihrer Ausbildung?

B005

- Hilfsorganisation (inkl. angegliederten gGmbH)
- (Berufs-)Feuerwehr als Angestellte:r
- (Berufs-)Feuerwehr als Beamte:r
- Kommunal (inkl. angegliederten gGmbH)
- Privater Rettungsdienst
- Betrieblicher Rettungsdienst
- Bundeswehr
- Sonstiges

- kann/will ich nicht beurteilen

B005 Ausbildungsbetrieb

- 1 = Hilfsorganisation (inkl. angegliederten gGmbH)
- 2 = (Berufs-)Feuerwehr als Angestellte:r
- 3 = (Berufs-)Feuerwehr als Beamte:r
- 4 = Kommunal (inkl. angegliederten gGmbH)
- 5 = Privater Rettungsdienst
- 6 = Betrieblicher Rettungsdienst
- 7 = Bundeswehr
- 8 = Sonstiges
- 1 = kann/will ich nicht beurteilen
- 9 = nicht beantwortet

B005_08 Sonstiges

Offene Texteingabe

B006

8. Was haben Sie unmittelbar vor dem Beginn der NotSan-Ausbildung gemacht?

(Mehrfachnennungen möglich)

„Fachverwandte Ausbildung oder Studium“ bezieht sich auf Berufe mit ähnlichem Tätigkeitsprofil (z.B. Krankenpfleger*in, MFA) im Gesundheits- und Sozialwesen.

- Schule
- Hauptamtliche Tätigkeit als Rettungssanitäter*in
- Fachfremde Berufsausbildung ohne Berufserfahrung
- Fachfremde Berufsausbildung mit Berufserfahrung
- Fachverwandte Berufsausbildung ohne Berufserfahrung
- Fachverwandte Berufsausbildung mit Berufserfahrung
- Fachfremde Berufserfahrung ohne Berufsausbildung
- Fachverwandte Berufserfahrung ohne Berufsausbildung (z.B. Pflegehelfer)
- Praktikum (inkl. FSJ, BFD, FÖJ) im Rettungsdienst
- Praktikum (inkl. FSJ, BFD, FÖJ) ausserhalb des Rettungsdienstes
- Fachfremde Berufsausbildung ohne Abschluss
- Fachverwandte Berufsausbildung ohne Abschluss
- Fachfremdes Studium mit Berufserfahrung
- Fachverwandtes Studium mit Berufserfahrung
- Fachfremdes Studium ohne Berufserfahrung
- Fachverwandtes Studium mit Berufserfahrung
- Fachfremdes Studium ohne Abschluss
- Fachverwandtes Studium ohne Abschluss
- Arbeitslosigkeit
- Sonstiges

-
- kann/will ich nicht beurteilen

B006 Vorherige Berufserfahrung: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen
 -1 = kann/will ich nicht beurteilen

B006_01 Schule
B006_02 Hauptamtliche Tätigkeit als Rettungssanitäter*in
B006_03 Fachfremde Berufsausbildung ohne Berufserfahrung
B006_04 Fachfremde Berufsausbildung mit Berufserfahrung
B006_05 Fachverwandte Berufsausbildung ohne Berufserfahrung
B006_06 Fachverwandte Berufsausbildung mit Berufserfahrung
B006_07 Fachfremde Berufserfahrung ohne Berufsausbildung
B006_08 Fachverwandte Berufserfahrung ohne Berufsausbildung (z.B. Pflegehelfer)
B006_09 Praktikum (inkl. FSJ, BFD, FÖJ) im Rettungsdienst
B006_10 Praktikum (inkl. FSJ, BFD, FÖJ) ausserhalb des Rettungsdienstes
B006_11 Fachfremde Berufsausbildung ohne Abschluss
B006_12 Fachverwandte Berufsausbildung ohne Abschluss
B006_13 Fachfremdes Studium mit Berufserfahrung
B006_14 Fachverwandtes Studium mit Berufserfahrung
B006_15 Fachfremdes Studium ohne Berufserfahrung
B006_16 Fachverwandtes Studium mit Berufserfahrung
B006_17 Fachfremdes Studium ohne Abschluss
B006_18 Fachverwandtes Studium ohne Abschluss
B006_19 Arbeitslosigkeit
B006_20 Sonstiges
 1 = nicht gewählt
 2 = ausgewählt

B006_20a Sonstiges (offene Eingabe)
 Offene Texteingabe

9. Waren Sie vor dem Ausbildungsbeginn ehrenamtlich tätig?

B007

(Mehrfachnennungen möglich)

- Nein
- Ja, bei einer Hilfsorganisation
- Ja, bei der Feuerwehr
- Ja, bei einer sonstigen Organisation

- kann/will ich nicht beurteilen

B007 Vorherige EA-Tätigkeit: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen
 -1 = kann/will ich nicht beurteilen

B007_01 Nein
B007_02 Ja, bei einer Hilfsorganisation
B007_03 Ja, bei der Feuerwehr
B007_04 Ja, bei einer sonstigen Organisation
 1 = nicht gewählt
 2 = ausgewählt

B007_04a Ja, bei einer sonstigen Organisation (offene Eingabe)
 Offene Texteingabe

B008

10. In welchem Gebiet findet Ihre rettungsdienstlich-praktische Ausbildung statt?

- Eher ländlich geprägt
- Eher städtisch geprägt
- Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner)
- Gemischt

kann/will ich nicht beurteilen

B008 Einsatzgebiet

1 = Eher ländlich geprägt
2 = Eher städtisch geprägt
3 = Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner)
4 = Gemischt
-1 = kann/will ich nicht beurteilen
-9 = nicht beantwortet

11. In welchem Bundesland findet ihre Ausbildung statt?

B009

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen

kann/will ich nicht beurteilen

B009 Bundesland

- 1 = Baden-Württemberg
- 2 = Bayern
- 3 = Berlin
- 4 = Brandenburg
- 5 = Bremen
- 6 = Hamburg
- 7 = Hessen
- 8 = Mecklenburg-Vorpommern
- 9 = Niedersachsen
- 10 = Nordrhein-Westfalen
- 11 = Rheinland-Pfalz
- 12 = Saarland
- 13 = Sachsen
- 14 = Sachsen-Anhalt
- 15 = Schleswig-Holstein
- 16 = Thüringen
- 1 = kann/will ich nicht beurteilen
- 9 = nicht beantwortet

12. Warum haben Sie sich für die Berufsausbildung zur:zum Notfallsanitäter:in entschieden?

C006

C006_01 [01]
Offene Texteingabe

C001

13. Bitte beurteilen Sie die Aussagen von „stimme gar nicht zu“ bis zu „stimme voll zu“.

	stimme gar nicht zu	stimme nicht zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	stimme zu	stimme voll zu	kann/will ich nicht beurteilen
	1	2	3	4	5	6	
Mit meiner theoretischen Ausbildung in der Berufsfachschule bin ich sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit meiner theoretischen Ausbildung im Krankenhaus bin ich sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit meiner theoretischen Ausbildung an der Rettungswache bin ich sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit meiner praktischen Ausbildung in der Berufsfachschule bin ich sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit meiner praktischen Ausbildung im Krankenhaus bin ich sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit meiner praktischen Ausbildung an der Rettungswache bin ich sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt sehr zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Ausbildung enttäuscht die Erwartungen, die ich zum Ausbildungsbeginn hatte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine Ausbildung hält alle Vorgaben ein (z.b. NotSanG, NotSan-APrV)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Ausbildungsbetrieb engagiert sich sehr für meine qualitativ hochwertige Ausbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C001_01 Mit meiner theoretischen Ausbildung in der Berufsfachschule bin ich sehr zufrieden

C001_02 Mit meiner theoretischen Ausbildung im Krankenhaus bin ich sehr zufrieden

C001_03 Mit meiner theoretischen Ausbildung an der Rettungswache bin ich sehr zufrieden

C001_04 Mit meiner praktischen Ausbildung in der Berufsfachschule bin ich sehr zufrieden

C001_05 Mit meiner praktischen Ausbildung im Krankenhaus bin ich sehr zufrieden

C001_06 Mit meiner praktischen Ausbildung an der Rettungswache bin ich sehr zufrieden

C001_07 Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt sehr zufrieden

C001_08 Die Ausbildung enttäuscht die Erwartungen, die ich zum Ausbildungsbeginn hatte

C001_09 Meine Ausbildung hält alle Vorgaben ein (z.B. NotSanG, NotSan-APrV)

C001_10 Mein Ausbildungsbetrieb engagiert sich sehr für meine qualitativ hochwertige Ausbildung

1 = stimme gar nicht zu [1]
 2 = stimme nicht zu [2]
 3 = stimme eher nicht zu [3]
 4 = stimme eher zu [4]
 5 = stimme zu [5]
 6 = stimme voll zu [6]
 -1 = kann/will ich nicht beurteilen
 -9 = nicht beantwortet

14. Was erhoffen Sie sich am Ausbildungsende?

C002

- Übernahme als NotSan im Ausbildungsbetrieb
- Tätigkeit als NotSan in einem anderen Betrieb
- Keine Tätigkeit im Rettungsdienst
- Tätigkeit als NotSan, aber mit anderer Ausrichtung (z.B. Krankenhaus, Berufsfeuerwehr)

kann/will ich nicht beurteilen

C002 Ausbildungsende

1 = Übernahme als NotSan im Ausbildungsbetrieb
 2 = Tätigkeit als NotSan in einem anderen Betrieb
 3 = Keine Tätigkeit im Rettungsdienst
 4 = Tätigkeit als NotSan, aber mit anderer Ausrichtung (z.B. Krankenhaus, Berufsfeuerwehr)
 -1 = kann/will ich nicht beurteilen
 -9 = nicht beantwortet

15. Perspektivisch betrachtet, wie lange erwarten Sie als NotSan im RD zu arbeiten?

C003

- Gar nicht
- Bis zu 5 Jahren
- Bis zu 10 Jahren
- Bis zu 20 Jahren
- Bis zum Ruhestand

kann/will ich nicht beurteilen

C003 Beschäftigungsdauer
 1 = Gar nicht
 2 = Bis zu 5 Jahren
 3 = Bis zu 10 Jahren
 4 = Bis zu 20 Jahren
 5 = Bis zum Ruhestand
 -1 = kann/will ich nicht beurteilen
 -9 = nicht beantwortet

16. Welche der genannten Gründe könnten dazu führen, dass Sie beruflich den Rettungsdienst verlassen würden?

C004

Bitte beurteilen Sie die Aussagen von „ganz unwahrscheinlich“ bis zu „sehr wahrscheinlich“.

	sehr unwah- scheinlich	unwah- scheinlich	eher unwah- scheinlich	eher wahr- scheinlich	wahr- scheinlich	se wal schei	kann/will ich nicht beurteilen
	1	2	3	4	5	6	
Unvereinbarkeit von Familie und Beruf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betriebsklima/Unternehmenskultur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Psychische (mentale) Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Physische (körperliche) Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verbale oder körperliche Übergriffe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unzureichende Digitalisierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu wenig Gehalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeitdruck/Stress	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufnahme eines Medizinstudiums	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufnahme eines Studiums mit Rettungsdienstbezug	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufnahme eines fachfremden Studiums	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verlängerte Wochenarbeitszeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schichtdienst (Arbeiten am Wochenende/Nachts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu geringe Aufstiegsmöglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu wenige Weiterbildungsmöglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konflikte mit Kolleg:innen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Konflikte bei der Übergabe von Patient:innen im Krankenhaus	<input type="radio"/>						
Konflikte mit Ärzt:innen	<input type="radio"/>						
Konflikte mit anderen Berufsgruppen	<input type="radio"/>						
Konflikte mit Vorgesetzten	<input type="radio"/>						
Zu wenig Wertschätzung durch die Öffentlichkeit	<input type="radio"/>						
Zu viele Bagatelleinsätze	<input type="radio"/>						
Geringe Gesundheitskompetenz der Patient:innen	<input type="radio"/>						
Einsätze über das Dienstende hinaus	<input type="radio"/>						
Aufnahme einer anderen Berufsausbildung	<input type="radio"/>						
Rechtliche Handlungsunsicherheit	<input type="radio"/>						
Fehlende Freigaben durch ÄLRD	<input type="radio"/>						

- C004_01** Unvereinbarkeit von Familie und Beruf
 - C004_02** Betriebsklima/Unternehmenskultur
 - C004_03** Psychische (mentale) Belastung
 - C004_04** Physische (körperliche) Belastung
 - C004_05** Verbale oder körperliche Übergriffe
 - C004_27** Unzureichende Digitalisierung
 - C004_06** Zu wenig Gehalt
 - C004_07** Zeitdruck/Stress
 - C004_08** Aufnahme eines Medizinstudiums
 - C004_09** Aufnahme eines Studiums mit Rettungsdienstbezug
 - C004_10** Aufnahme eines fachfremden Studiums
 - C004_11** Verlängerte Wochenarbeitszeit
 - C004_12** Schichtdienst (Arbeiten am Wochenende/Nachts)
 - C004_13** Zu geringe Aufstiegsmöglichkeiten
 - C004_14** Zu wenige Weiterbildungsmöglichkeiten
 - C004_15** Konflikte mit Kolleg:innen
 - C004_16** Konflikte bei der Übergabe von Patient:innen im Krankenhaus
 - C004_17** Konflikte mit Ärzt:innen
 - C004_18** Konflikte mit anderen Berufsgruppen
 - C004_26** Konflikte mit Vorgesetzten
 - C004_20** Zu wenig Wertschätzung durch die Öffentlichkeit
 - C004_21** Zu viele Bagatteleinsätze
 - C004_22** Geringe Gesundheitskompetenz der Patient:innen
 - C004_23** Einsätze über das Dienstende hinaus
 - C004_24** Aufnahme einer anderen Berufsausbildung
 - C004_19** Rechtliche Handlungsunsicherheit
 - C004_25** Fehlende Freigaben durch ÄLRD
- 1 = sehr unwahr-scheinlich [1]
 2 = unwahr- scheinlich [2]
 3 = eher unwahr- scheinlich [3]
 4 = eher wahr-scheinlich [4]
 5 = wahr- scheinlich [5]
 6 = sehr wahr- scheinlich [6]
 -1 = kann/will ich nicht beurteilen
 -9 = nicht beantwortet

17. Aus welchen weiteren Gründen kann es sein, dass Sie den Rettungsdienst verlassen werden?

C005

Bitte trennen Sie verschiedene Gründe mit einem Semikolon " ; „

C005_01 [01]
 Offene Texteingabe

ZF01

18. Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu?

Bitte wählen Sie zwischen Die Aussage trifft überhaupt nicht zu (0 %) und Die Aussage trifft vollständig zu (100%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Ich habe richtig Freude an dem, was ich lerne.

Insgesamt bin ich mit meiner jetzigen Ausbildung zufrieden.

Ich finde die Ausbildung wirklich interessant.

ZF01_01 Ich habe richtig Freude an dem, was ich lerne.
ZF01_02 Insgesamt bin ich mit meiner jetzigen Ausbildung zufrieden.
ZF01_03 Ich finde die Ausbildung wirklich interessant.

1 = 0 %
 2 = 10 %
 3 = 20 %
 4 = 30 %
 5 = 40 %
 6 = 50 %
 7 = 60 %
 8 = 70 %
 9 = 80 %
 10 = 90 %
 11 = 100%
 -9 = nicht beantwortet

ZF02

19. Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu?

Bitte wählen Sie zwischen Die Aussage trifft überhaupt nicht zu (0 %) und Die Aussage trifft vollständig zu (100%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die äußeren Umstände am **Lernort Berufsfachschule**, unter denen ich meine Ausbildung mache, sind frustrierend.

Die äußeren Umstände am **Lernort Rettungswache**, unter denen ich meine Ausbildung mache, sind frustrierend.

Die äußeren Umstände am **Lernort Krankenhaus**, unter denen ich meine Ausbildung mache, sind frustrierend.

Ich wünsche mir, dass die Ausbildungsbedingungen an **Lernort Berufsfachschule** besser wären.

Ich wünsche mir, dass die Ausbildungsbedingungen an **Lernort Rettungswache** besser wären.

Ich wünsche mir, dass die Ausbildungsbedingungen an **Lernort Krankenhaus** besser wären.

Es wird am **Lernort Berufsfachschule** zu wenig auf die Belange der Auszubildenden geachtet.

Es wird am **Lernort Rettungswache** zu wenig auf die Belange der Auszubildenden geachtet.

Es wird am **Lernort Krankenhaus** zu wenig auf die Belange der Auszubildenden geachtet.

ZF02_01 Die äußeren Umstände am Lernort Berufsfachschule, unter denen ich meine Ausbildung mache, sind frustrierend.

ZF02_02 Die äußeren Umstände am Lernort Rettungswache, unter denen ich meine Ausbildung mache, sind frustrierend.

ZF02_03 Die äußeren Umstände am Lernort Krankenhaus, unter denen ich meine Ausbildung mache, sind frustrierend.

ZF02_04 Ich wünsche mir, dass die Ausbildungsbedingungen an Lernort Berufsfachschule besser wären.

ZF02_05 Ich wünsche mir, dass die Ausbildungsbedingungen an Lernort Rettungswache besser wären.

ZF02_06 Ich wünsche mir, dass die Ausbildungsbedingungen an Lernort Krankenhaus besser wären.

ZF02_07 Es wird am Lernort Berufsfachschule zu wenig auf die Belange der Auszubildenden geachtet.

ZF02_08 Es wird am Lernort Rettungswache zu wenig auf die Belange der Auszubildenden geachtet.

ZF02_09 Es wird am Lernort Krankenhaus zu wenig auf die Belange der Auszubildenden geachtet.

1 = 0 %
 2 = 10 %
 3 = 20 %
 4 = 30 %
 5 = 40 %
 6 = 50 %
 7 = 60 %
 8 = 70 %
 9 = 80 %
 10 = 90 %
 11 = 100 %
 -9 = nicht beantwortet

20. Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu?

ZF03

Bitte wählen Sie zwischen Die Aussage trifft überhaupt nicht zu (0 %) und Die Aussage trifft vollständig zu (100%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Die Ausbildung frisst mich auf.

Ich kann meine Ausbildung nur schwer mit anderen Verpflichtungen in Einklang bringen.

Ich fühle mich durch die Ausbildung of müde und abgespannt.

<p>ZF03_01 Die Ausbildung frisst mich auf.</p> <p>ZF03_02 Ich kann meine Ausbildung nur schwer mit anderen Verpflichtungen in Einklang bringen.</p> <p>ZF03_03 Ich fühle mich durch die Ausbildung of müde und abgESPannt.</p> <p>1 = 0 % 2 = 10 % 3 = 20 % 4 = 30 % 5 = 40 % 6 = 50 % 7 = 60 % 8 = 70 % 9 = 80 % 10 = 90 % 11 = 100% -9 = nicht beantwortet</p>

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Forschungsteam Berufstreuestudie, Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. – 2022